

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE EDEBİYATIN ETKİSİ: ALİ ŞİR NEVAİ EDEBİYAT FESTİVALİ

Jamil Taghiyev¹, Elnara Gulaliyeva²

¹Bağımsız araştırmacı, Azerbaycan, ²Garaçala kasaba ortaokulu, Azerbaycan
0000-0002-3923-5574

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15585404>

Özet. Azerbaycan ile Orta Asya Türk devletlerinin bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarının ardından, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Türk devletleri arasında kapsamlı işbirliği imkânları ortaya çıktı. Türk devletleri arasında entegrasyon eğilimlerinin güçlenmesi, ortak kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi için koşullar yaratmaktadır. Türk devletleri arasındaki ilk işbirliği örgütü olan TÜRKSOY, ortak kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılmasının öneminden hareketle 1993 yılında kurulmuştur. TÜRKSOY, Türk devletleri arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi, Türk devletleri arasında kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, Türk Dünyası Kültür Başkenti gibi projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Derneğin sanatçılar buluşması, fotoğrafçılar buluşması, heykeltıraşlar buluşması gibi artık gelenekselleşmiş etkinlikleri de var. Her yıl edebiyat festivali düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi, Türk cumhuriyetlerinde kültür turizminin gelişmesine, yazar ve şairlerin birbirleriyle iletişim kurmasına, yaratıcı endüstrilerin büyümesine ve Türk cumhuriyetleri arasında yaratıcı ürün ihracatının artmasına yol açacaktır. Bu anlamda eserlerinde Türk diline önem veren, eserlerini Türkçe yazan, Türk dilinin edebi dil olarak işlevselliğini ortaya koyan Ali Şir Nevai'nin adını taşıyan bir edebiyat festivalinin düzenlenmesi, ortak Türk kültürünün gelişmesine olumlu etki yapacaktır.

Anahtar kelimeler: Türk devletleri, ortak Türk kültürü, edebiyat, kültürel turizm, Ali Şir Nevai.

Abstract. After Azerbaijan and Central Asian Turkic states regained their independence, opportunities for comprehensive cooperation between Turkic states, including Türkiye, emerged. The strengthening of integration trends among Turkic states creates conditions for the protection and development of common cultural values. TURKSOY, the first cooperation organization between the Turkish states, was established in 1993 based on the importance of protecting the common cultural heritage, transferring it to future generations and introducing it to the world. TURKSOY plays an important role in the implementation of projects such as the strengthening of cultural ties between the Turkic states, the implementation of cultural events between the Turkish states, and the Turkish World Cultural Capital. The Association also has traditional events such as the meeting of artists, the meeting of photographers, and the meeting of sculptors. Organizing and holding a literature festival every year will lead to the development of cultural tourism in the Turkish republics, writers and poets to communicate with each other, the growth of creative industries and the increase of the export of creative products between the Turkish republics. In this sense, organizing a literature festival named after Ali Shir Nevai, who gave importance to the Turkish language in his works, wrote his works in Turkish, and revealed the functionality of the Turkish language as a literary language, will have a positive effect on the development of common Turkish culture.

Keywords: *Turkic states, common Turkic culture, literature, cultural tourism, Ali Shir Nevai.*

Giriş

Zengin kültürel mirasa sahip Türk devletleri, kültürel bütünleşmenin bir sonucu olarak miraslarını gelecek nesillere aktarabilir, dünyaya tanıtılabilir ve kültürel turizmin gelişmesine ivme kazandırabilirler. Turizmin küresel dünyada gelir getiren sektörlerden biri olması, her devletin turizm gelirlerinden daha fazla pay elde edebilmek için çeşitli politikalar kullanmasına neden olmaktadır. Küresel ve yerel düzeylerde sürekli büyüyen ve ekonomik açıdan önemli bir sektör olan turizm, hayati ekonomik, sosyal ve kültürel öneme sahiptir ve sürdürülebilir, kapsayıcı kalkınma için gerçek beklentiler sunmaktadır (Gomez ve diğerleri, 2021). Sürdürülebilir turizmin sosyo-kültürel kimliği güçlendirdiği, altyapı gelişimini, ticareti ve eğlenceyi teşvik ettiği ve yerel ürün ve hizmetler için katma değer yaratan ticari kanallar aracılığıyla geleneksel faaliyetleri canlandırdığı düşünülmektedir (Cranmer, Dieck ve Jung, 2023). Miras kaynakları, turizmin teşviki ve geliştirilmesi yoluyla bir toplumun sosyal, ekonomik ve çevresel yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan önemli bir faktördür (Tadesse, 2023). Turizmde kültürel mirasın önemi büyüktür. Dolayısıyla Türk devletleri zengin kültürel miraslarından yararlanarak turizmden elde ettikleri geliri artırabilir, ortak kültürel kalkınmayı gerçekleştirebilir ve kültüre ilişkin yaratıcı endüstriler geliştirebilirler.

Ortak kültürel ve etnik bağları paylaşan Türk devletlerinin edebiyat alanında bir araya gelmeleri, ortak edebi ürünlerin yaratılmasında önemli rol oynayabilir. Türkçenin edebi dil olarak kullanılmasına eşsiz katkılarda bulunan Ali Şir Nevai, kendisinden sonra gelen yazar ve şairlerin Türkçe ile yaratıcılıklarını ortaya koymalarına ilham kaynağı olmuştur. Türk diline verdiği önem dolayısıyla onun adını taşıyan ve her yıl bir Türk ülkesinde düzenlenecek edebiyat festivalinin kurulması, Türk edebiyatının dünyaya tanıtılması, edebiyata dayalı yaratıcı endüstrileşmenin geliştirilmesi ve yaratıcı ürünlerin ticareti için bir zemin oluşturacaktır.

Bulgular

2.1. Ali Şir Nevai'nin Yaşamı ve Eserlerinde Türk Dili

1441 yılında Herat şehrinde doğan Ali Şir Nevai, Hüseyin Baygara'nın yanında büyümüş ve eğitim görmüştür. Daha sonra Hüseyin Baykara Timurular Devleti'nin başına geçince çocukluk arkadaşı Nevai'yi yardımcısı yaptı. Kendisine mühür, divan beyliği, sonra da "emir" rütbesi verildi. Dönemin ünlü âlim ve şairlerinden Hüseyin Baygara ve Ali Şir Nevai, Herat'ı dönemin en büyük kültür merkezi haline getirmişlerdir. Nevai aynı zamanda iyi bir devlet adamı olduğunu da göstermiştir. Sadece bilim ve sanatın gelişmesine değil, aynı zamanda ülkenin kültürel gelişimine, teknik sanatların gelişmesine, ekonomisinin güçlenmesine de büyük katkılarda bulunmuştur. Nevai, döneminin besteci ve sanatçılarından en büyük destekçilerinden ve koruyucularından biriydi. Alisher Nevai'nin asıl büyük katkısı "Türkçülük" ve "Türk dilbilimi" sahasında olmuş olup, bu hususta eşsizdir. Şiir dilinin Farsça olduğu bir dönemde, Çağatay Türkçesiyle yazdığı "Hamse" adlı şiirinde lirik duyguları, ahlaki-felsefi görüşleri, gizemli aşk sahneleriyle Türkçenin azametini ve güzelliğini şiirselleştirmiştir (Binnatova, 2018).

Ali Şir Nevai, 16'sı manzum, 16'sı nesir olmak üzere toplam 32 değerli eser yazmıştır. Bunların çoğunun yazma nüshaları kütüphanelerimizde bulunmaktadır. Bu eserlerin en ünlüleri "Muhakamet-ül Luğatayn", "Mecâlisun-Nefais", beş mesneviden oluşan "Hamse" ve tüm şiirlerini toplayan "Divan"dır. "Muhakamat-ül Lughateyn" adlı eserinde Türkçe ve Farsça dillerini

karşılaştırır (Naghisoylu, 2021). Eserinde Türk dilinin Farsça diline hangi yönlerden üstün olduğunu açıklayıp ispatlamaktadır. "Mejalisun-Nefais" şair ve yazarların bir derlemesi, bir başka deyişle bu eser bir edebiyat tarihidir. Eser, 15. yüzyılda Türkistan ve İran'da yetişen şairlerin hayatları ve eserleri hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Edebiyat tarihimizde Nevai'nin büyük Nizami'nin etkisi altında "Hamsa"yı yaratması, daha sonra en önemli Azerbaycan sanatçılarının Nevai'den ders alması gibi pek çok olgu vardır (Binnetova, 2013). Hamse'deki "Ferhad ile Şirin" ve "Leyla ile Mecnun" gibi şiirsel romanları, Büyük İskender'in hayatını anlatan "Seddi-İskenderi" adlı tarihi eseri ve Sasani Hükümdarı Behram-ı Gur'un hayatını anlatan "Sebay-Sayyara" adlı eseri onun ahlak ve tasavvuf anlayışını yansıtır. Divanlarında çocukluğundan beri yazdığı şiirlerin tamamı yer alır. Gazel, muhamme, rubai, müstezad ve müfredlerden oluşan bu şiirler, Orta Asya Türk dilinin en güzel örnekleridir.

Alişer Nevai'nin şiirleri, hem yazıldığı dönemde hem de daha sonra Türk dünyasında beğeniyle okunmuş, pek çok ünlü Türk şairi onu örnek almış ve ona övgüler yağdırmıştır. 15. yüzyılda yaşamış büyük Osmanlı şairi Ahmed Paşa ve 16. yüzyılda yaşamış büyük Azerbaycan şairi Muhammed Fuzuli Nevai'den etkilenmişlerdir. Nevai'nin şiirlerine pek çok Türk şairi dizeler yazmıştır. Bu etki Tanzimat'tan sonra da kendini göstermiş, Ziya Paşa'nın "Xarabat" adlı üç ciltlik antolojisinde Nevai'nin şiirlerine özel bir yer verilmiştir (Canim, 2010).

2.2. Ali Şir Nevai Edebiyat Festivali'nin Türk devletleri arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesindeki rolü

Turizm, ekonominin en karlı sektörlerinden biridir. Refahın yaratılmasında önemli rol oynar. Turizm aynı zamanda düşük vasıflı işçiler, savunmasız gruplar ve düşük gelirli topluluklar için iş piyasasına önemli bir giriş noktası olabilir ve yoksullukla mücadele fırsatları yaratabilir (<https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284425822>). Turistlerin geldiği bölgelerde yaşayan yerel halk için el sanatlarını satma, yaratıcılığı teşvik etme gibi çeşitli fırsatlar yaratıyor. Ülkelerin kültürel miraslarının turizmdeki rolü göz önüne alınarak daha fazla turist çekebilmek için programlar uygulanıyor ve kültür turizmi geliştiriliyor. Turizmden elde edilen gelirin kültürel mirasın korunmasına da etki ettiği ileri sürülmektedir (Richards, 2018). Kültürel mirasın korunması ve turizmdeki yeri yaratıcı endüstrileşmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu, yaratıcı ekonomide yeni işlerin yaratılması ve yaratıcı ürün üretiminin artırılması açısından önemlidir (Taghiyev ve Osmanova, 2024). Edebiyat, bir kültür alanı olarak yaratıcı ekonomide önemli bir rol oynar. Edebiyat, önemi nedeniyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki (https://www.unesco.org/en/creative-cities/grid?hub=80094&f%5B0%5D=dataset_filters%3A34340ba4-df70-4ee2-bda7-9216731ec13b) temalardan biridir .

Türk devletleri arasında kapsamlı entegrasyonun güçlendirilmesi, ortak kültürün korunması, dünyaya tanıtılması ve kültürel bağların daha da güçlendirilmesinde edebiyat festivallerinin düzenlenmesi önemli rol oynayabilir. Yaşadığı dönemde Türk dilinin edebi dil olarak kullanılması için çaba sarf eden, eserlerini Türkçe yazan ve Türk dilinin kültürel mirasının şekillenmesinde rol oynayan Ali Şir Nevai'nin adının verildiği bir edebiyat festivalinin düzenlenmesi, Türk devletleri arasındaki bağların daha da güçlenmesine ve edebiyatla ilgili çeşitli alanların gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu alanlar arasında kültürel turizm, yaratıcı endüstrileşme ve yaratıcı mal ve hizmetlerin ihracatı ön plana çıkıyor.

Sonuç

Türk devletleri arasında var olan kapsamlı bütünleşme hem ikili düzeyde, hem de Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ortak kültürü korumak, gelecek nesillere

aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan TÜRKSOY, Türk devletleri arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Türk devletlerinin zengin bir kültürel mirasa sahip olması ve tarih boyunca önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapmış olması, bu mirastan yararlanarak kültür-ekonomik bütünleşmeye katkılarını daha da artırabilecekleri anlamına gelmektedir. Bu durum, kültürün karlı bir sektörü olarak kendini finanse edebilen faaliyetlerin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu anlamda Türk edebiyatının rolü büyüktür. Kültürün bir dalı olan edebiyat da yaratıcı ekonominin gelişmesine etki eder. Edebi mirasa ve yazarların, şairlerin yaşamlarına olan ilgi turistler açısından çekiciliğini korumaya devam ediyor. Yıl boyunca edebiyat festivalleri düzenlemek daha fazla turist çekmede önemli rol oynayabilir. Ortak edebi mirasın tanıtılması ve yeni edebi mirasların yaratılmasının teşvik edilmesinde rol oynayacak olan edebiyat festivali, Türk devletleri vatandaşları arasındaki ziyaretlerin daha da artmasıyla kültür turizmi açısından önemli bir önem kazanacak. Türklüğe ve Türk diline her zaman önem veren, eserlerini Türkçe yazan, Türk dilinin edebi dil olarak kullanılmasına paha biçilmez katkılarda bulunan Ali Şir Nevai'nin adını taşıyan edebiyat festivalinin her yıl bir Türk ülkesinde düzenlenmesi, kültür turizminin gelişmesine, kültürel bağların daha da güçlenmesine, Türk edebiyatının tanıtılmasına, edebiyata dayalı yaratıcı endüstrileşmenin sağlanmasına ve festivalin düzenlendiği bölgede yaşayan nüfusun gelirinin artmasına yol açacaktır.

KAYNAKÇA

1. Binnatova, A. Ü. (2013). NIZAMI ƏDƏBİ İRSİNİN ÖZBƏK ƏDƏBİYYATINDA TƏSİRİ, ÖZBƏK ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQIQI VƏ ÖZBƏKİSTANDA NƏŞRİ MƏSƏLƏLƏRİ. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 57-63.
2. Binnatova, A. U. (2018). ƏLİŞİR NƏVAİ: HƏYATI, DÖVRÜ VƏ YARADICILIĞI. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches]*, 1(1), 75-85.
3. Canım, R. (2010). TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA ALİ ŞİR NEVÂYİ VE TÜRKİYE'DE ALİ ŞİR NEVÂYİ ÇALIŞMALARI. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 9(19).
4. Cranmer, E. E., Tom Dieck, M. C., & Jung, T. (2023). The role of augmented reality for sustainable development: Evidence from cultural heritage tourism. *Tourism Management Perspectives*, 49, 101196.
5. León-Gómez, A., Ruiz-Palomo, D., Fernández-Gámez, M. A., & García-Revilla, M. R. (2021). Sustainable tourism development and economic growth: Bibliometric review and analysis. *Sustainability*, 13(4), 2270.
6. Naghisoylu, M. (2021). LINGUISTIC VIEWS OF ALISHER NAVOI. *Linguistic Researches*, (1).
7. Namazova, S., & Tağıyev, C. (2023). KREATİV İQTİSADİYYATA ƏDƏBİYYAT TEMATİKASI ÜZRƏ BAXIŞ. *Ancient land*, (5 (9)).
8. Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. *Journal of hospitality and tourism management*, 36, 12-21.
9. TAGHIYEV, J., & OSMANOVA, V. (2024). THE BENEFITS OF LITERARY HERITAGE TO THE ECONOMY: THE CASE OF NOTTINGHAM. *III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE PROCEEDINGS, Baku Engineering University*.
10. Worku Tadesse, G. (2023). Heritage resources as a driver of cultural tourism development in Ethiopia: A review. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2158623.